

**BIOLOGIYA FANINI O‘QITISH SAMARADORLIGIGA DIDAKTIK
O‘YINLARNING TA’SIRI**

Ruziqulova N.A.

Samarqand davlat tibbiyot institute

Turaqulova M.N.

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institute

Annotatsiya. Maqolada biologiya fanini o‘qitishda didaktik o‘yinlarni qo‘llash orqali dars samaradorligini oshirish, o‘quvchilarda murakkab ma’lumotlarni tahlil qilish, dalillarni umumlashtirish yoki baholash, asoslash, axborotning turli manbalarini inobatga olgan holda muammoni hal qilish rejasini tuzish yoki amallar ketma-ketligini belgilash ko‘nikma va malakasi shakllantirish mezonlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: didaktik o‘yin, pedagogika, biologiya, o‘quvchi, o‘zlashtirish, ko‘nikma, malaka.

Didaktik o‘yinlarning ahamiyati nihoyatda yuqori, chunki o‘yin faoliyati jarayonida aqliy tarbiya bilan bir qatorda jismoniy, estetik, axloqiy va mehnat tarbiyasi ham amalga oshiriladi. Har xil harakatlarni, obyektlar bilan harakatlarni bajarish, bola qo‘l mushaklarining nozik motorli ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ranglar va soyalarni, obyektlarning shaklini, o‘yin maydonchasi jihozlarini manipulyatsiya qilishni eslaydi, ma'lum bir hissiy tajribaga ega bo‘ladi, bolalar atrofdagi dunyoning go‘zalligini tushuna boshlaydilar.

O‘yin qoidalariga rioya qilgan holda, bolalar o‘zlarining xatti-harakatlarini nazorat qilishni o‘rganadilar, buning natijasida iroda, intizom, birgalikda harakat qilish, bir-birlariga yordam berish, o‘zlarining muvaffaqiyatlari va o‘rtoqlarining muvaffaqiyatlaridan xursand bo‘lish qobiliyati paydo bo‘ladi. Didaktik o‘yinlarning tarbiyaviy ahamiyati kamdan-kam hollarda o‘rganilgan: ularning shaxsni har tomonlama rivojlantirishdagi roli, bolaning qobiliyatlarini shakllantirish va xatti-

harakatlar qoidalarini o'zlashtirish, o'z faoliyatini ongli ravishda baholashning paydo bo'lishi uchun sharoit yaratish. qobiliyat va ko'nikmalar, faoliyatning hissiy xarakterini ta'minlash ko'rsatiladi. Shuningdek, xatti-harakatlarni tuzatish uchun didaktik o'yinlardan foydalanish imkoniyatini ochib berdi. Didaktik o'yin - bu o'qituvchiga bolaning hissiy va intellektual sohasiga to'liq ta'sir qilish imkonini beradigan ta'lim va tarbiya vositasidir.

2021-2022 o'quv yilining 2-semestrida tajriba-sinov sinfi sifatida tanlab olingan 21-maktabning 7-"A" va 7-"B" sinflarida darslar tashkil etildi. Darslar zoologiya fani o'qituvchisi (Safarova N.T.) bilan hamkorlikda olib borildi. 2022-2023 o'quv yilining 1-semestrida ushbu maktabning 8-"A" va 8-"D" sinflarida darslar tashkil etildi. Tajriba-sinov bo'yicha olib borilgan izlanishlarda didaktik o'yinlardan foydalanish bo'yicha ishchi faraz aniqlab olindi.

Tajriba-sinovning dastlabki bosqichlarida biologiya darslarida didaktik o'yinlardan foydalanishni tashkil etishning metodik jihatlari o'rganildi va uning mezonlari aniqlandi. Bunga ko'ra, dars jarayonlarida didaktik o'yinlarni qo'llash orqali o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari quyidagi mezonlar asosida ishlab chiqildi:

1. Ijodkorlikning oshishi. Bunda o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, topshiriqqa nisbatan ijodiy yondashuvga hamda kreativlikka undovchi didaktik o'yinlar katta ahamiyatga egadir. Aynan shu turdagi didaktik o'yinlar o'quvchilarda ijodkorlikning oshishiga olib keladi. Bu o'z navbatida o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarining samaradorligiga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, 7-sinflarda sutemizuvchilarning ko'payishi mavzusi yuzasidan olib borilgan dars jarayonida o'quvchilar plastilin yordamida sutemizuvchilarning bachadonini applekatsiya ko'rinishida yasadilar. Bu jarayon ularda fanga bo'lgan qiziqishni yanada oshirdi.

2. Mantiqiy fikrlashning o'sishi. Aqliy, mantiqiy va boshqotirmali didaktik o'yinlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlashga bo'lgan qobiliyatlarini yanada rivojlantiradi. O'zlashtirish samaradorligini oshirishda yordam beruvchi bu mezon ta'lim jarayonida o'z ahamiyatiga egadir. Bunga misol qilib 8-sinf o'quvchilari bilan ovqat hazm qilish sistemasi mavzusi asosida olib borilgan rebusli didaktik o'yinni

keltirib o'tish mumkin. Boshqotirmaning ishlash jarayonida o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqish ortganligi ma'lum bo'ldi.

3. Harakatlarning faollashishi. Chaqqonlikni, faol harakatlarni talab qiluvchi didaktik o'yinlar o'quvchilardan nafaqat jismoniy tezlikni, balki tez fikrlashni ham talab qiladi. Oz vaqt ichida tez va to'g'ri fikrlay olish, to'g'ri javoblarni qisqa vaqt ichida chaqqonlik bilan qidirib topish o'quvchilarni jismoniy faollikka undaydi. Bu esa o'z navbatida fanni o'zlashtirishga bo'lgan samaradorlikni oshiradi. Misol tariqasida 7-sinf o'quvchilari bilan sutemizuvchilarning ichki tuzilishiga oid o'tkazilgan "Moychechak" o'yinini keltirish mumkin. Bu o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishni va o'zlariga bo'lgan ishonchni yanada oshirishga yordam berdi.

4. Ilmiy dunyoqarashning kengayishi. Bunda didaktik o'yinlarning deyarli barcha turlari o'z ahamiyatiga egadir. Chunki didaktik o'yin uning qaysi turga mansubligidan qat'iy nazar, barchasi ilm olishga va o'rganishga asoslangandir. Shunga ko'ra, aqliy didaktik o'yinlarda ham, harakatli didaktik o'yinlarda va barcha turdagi didaktik o'yinlarda ham o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni kengaytirishga bo'lgan maqsad mavjuddir.

7-8-sinflarda o'qitiladigan biologiya fani darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish uchun dars mashg'ulotlarining o'qitish shakli va mazmuni ishlab chiqildi hamda shu asosida mashg'ulotlar olib borildi.

Tajriba-sinov sinflarida biologiya fani darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish bo'yicha o'tkazilgan mashg'ulotlardan so'ng topshirilgan nazorat natijalari nazorat guruhlarida an'anaviy uslubda o'tilgan mashg'ulotlar natijalariga nisbatan qancha farq qilganligini ko'rsatamiz.

7-"A" tajriba sinfida biologiya darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish asosida o'tkazilgan darslardan so'ng nazorat guruhiga nisbatan quyidagi natijani berdi (quyida berilgan jadvallar orqali tanishishingiz mumkin).

Didaktik o'yin aqliy faollik darajasini shakllantirish va oshirishga yordam beradigan eng samarali o'qitish usuli hisoblanadi. Xulosa qilib aytish mumkinki, biologiya fanini o'zlashtirishda o'quvchilarning faolligini, ularning o'zlashtirishining sifat ko'rsatkichini oshiradi. Dars jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish ularning darslarga tayyorgarlik ko'rish va ishtiyoq bilan qatnashish imkoniyatini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ruziqulova N.A., Bahriyeva G.M. Zoologiya fani bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish sifatiga ko'rgazmali va amaliy uslublarning ta'siri. "Табийй фанларнинг долзарб масалалари" mavzusidaги III-xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari tўplami. II-bўlim. Нукус 2022. 265-271 b.
2. Ruziqulova N.A., Vozorova U.B. Umumta'lim maktablarda biologiya fanlarini o'qitishda PISA dasturi testlaridan foydalanishning samaradorligi. "Табийй фанларнинг долзарб масалалари" mavzusidaги III-xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari tўplami. II-bўlim. Нукус 2022. 271-273 b.

3. Туракулова М.Н., Рузикулова Н.А. Эффективность дидактических игровых методов на уроках зоологии. Интернаука. Научный журнал. Москва 2022. № 21(244). 37-38 б.
4. Ruziqulova N.A., Bahriyeva G.N. Zooloiya fani mavzularini o‘qitishda amaliy uslublarning qo‘llanilishi. «Eurasian journal of academic research» xalqaro ilmiy jurnali (issn: 2181-2020) 2023. № 1. 182-185 b.
5. Ruzikulova N.A., Bozorova U.B. Use of pisa tests in teaching biological sciences. “Science and innovation” international scientific journal. 2023. volume 2. issue 2. 277-281 p.
6. Ruzikulova N.A., Turakulova M.N. The significance of didactic games in assessing students' knowledge. “Science and innovation” international scientific journal. 2023. volume 2. issue 3. 65-67 p.